

Н. Г. Чибісова

**ВИХОВНИЙ ВПЛИВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
(з 35-річного досвіду Харківського гуманітарного
університету «Народна українська академія»)**

В статті розглядається питання становлення особистості молодшої людини та вплив на неї культурно-освітнього середовища навчального закладу. Автор на прикладі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» розкриває чинники, які сприяють формуванню особистості.

Академія за 35 років існування накопичила великий досвід в вирішенні виховних завдань. Розпочала вона цю роботу з створення певного культурно-освітнього середовища, яке б могло стати інструментом особистісного розвитку кожного суб'єкта освітнього процесу і сприяти формуванню потреби в постійному самовдосконаленні. Академія спрямувала виховну роботу на формування духовно розвиненої людини, соціально активної особистості, яка є патріотом країни, громадянином суспільства, поважає загальнолюдські цінності та традиції минулого, має високі моральні якості та орієнтири.

Автор акцентує увагу на цінностях, які стали основою такої діяльності, розкриває напрямки та форми виховної роботи, які Академія використовує при формуванні особистості молодшої людини.

Ключові слова: освіта, безперервна освіта, виховання, виховна робота, форми, напрямки виховної роботи, цінності, культурно-освітнє середовище.

Chybisova Nataliia. Educational Influence of an Educational Institution on the Formation of Personality (From 35-year Experience of Kharkiv Humanitarian University “People’s Ukrainian Academy”).

The article examines the issue of the formation of a young person’s personality and the influence of the cultural and educational environment of the educational institution on it. The author, using the example of the Kharkiv Humanitarian University «People’s Ukrainian Academy», reveals the factors that contribute to the formation of personality.

Academy for 35 years of existence has accumulated extensive experience in solving educational problems. She began this work by creating a certain cultural

and educational environment, which could become a tool for the personal development of each subject of the educational process and contribute to the formation of the need for constant self-improvement. The Academy has directed its educational work towards the formation of a spiritually developed person, a socially active individual who is a patriot of the country, a citizen of society, respects universal human values and traditions of the past, has high moral qualities and guidelines.

The author focuses on the values that have become the basis of such activity, reveals the directions and forms of educational work that the Academy uses in shaping the personality of a young person.

Key words: education, continuous education, upbringing, educational work, forms, directions of educational work, values, cultural and educational environment.

З перших днів становлення Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА») виховна робота стала найважливішим напрямком освітнього процесу. Виховна робота спиралася на глибоку, документальну основу – Концепцію розвитку академії до 2010 року та Концепцію виховної роботи. У 2004 році була розроблена нова Концепція виховної роботи, яка акцентувала увагу на функціонуванні системи неперервної освіти в Народній українській академії, цьому сприяла поява у 2014 році нової концепції розвитку Академії до 2035 року. Виховна робота почала базуватися на нових теоретичних засадах [4].

Мета статті – розглянути головні напрямки розвитку та становлення виховного процесу в одному з перших приватних навчальних закладів України – Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія».

Питанням виховання молоді, формування їх особистості присвячено багато наукових публікацій, серед яких праці: Е. Дюркгейма, Ч. Кулі, Дж. Міда, Т. Парсонса, П. Сорокіна та ін. Міждисциплінарний характер наукового аналізу проблеми відображено в працях із філософії (С. Азаренко, В. Андрущенко, М. Горлача, Г. Заїченко, І. Кального, М. Лукашевича, М. Рагозіна, В. Сагатовського, О. Харчева та ін.), соціології (В. Воловича, І. Кона, В. Піча, Г. Смелзера, Л. Г. Сокурнянської та ін.), психології (Г. Костюка, П. Монро, А. Гресь та ін.), педагогіки (В. Бочарової, Б. Вульфова, І. Грязнова, В. Зязюн, В. Лозової, Н. Лавриченко, Л. Міщик, Г. Пустовіт, І. Ящук) та ін. Але

одними з перших досліджувати проблеми становлення виховного процесу в приватних навчальних закладах України розпочали науковці ХГУ «НУА»: Астахова В. І., Астахова К. В., Михайльова К. Г., Чибісова Н. Г., Шилкунова З. І. та ін.

За 35 років становлення і розвитку Академії поняття «виховання» трансформувалося, наповнилося новим змістом. Таким чином, вже в Концепції виховної роботи в умовах функціонування системи безперервної освіти поняття «виховання» було представлено як органічна частина освітньої системи, як процес управління розвитком особистості через створення сприятливого культурно-освітнього середовища, яке дозволяє максимально реалізувати здібності й таланти кожного учня.

Виховання охоплює весь освітній процес і всю сукупність позакласної діяльності Академії. Тому головним завданням НУА стало створення цілісного підходу до виховної роботи, формування такого культурно-освітнього середовища, яке б могло стати інструментом особистісного розвитку кожного суб'єкта освітнього процесу і сприяти формуванню потреби в постійному самовдосконаленні. Академія спрямувала виховну роботу на формування духовно розвиненої людини, соціально активної особистості, яка є патріотом країни, громадянином суспільства, поважає загальнолюдські цінності та традиції минулого, має високі моральні якості та орієнтири.

Найбільш важливими завданнями виховної роботи в Академії стали:

- розвиток у членів колективу патріотичної свідомості та громадянської позиції, правової та політичної культури;
- виховання морально-етичних якостей;
- формування орієнтації на загальнолюдські цінності та високі гуманістичні ідеали культури.
- розвиток вмінь та навичок роботи в колективі з використанням різних форм самоврядування (учнівська організація «ІСТОК», студентська спілка Студсоюз, громадські ради та ін.).
- становлення особистісних якостей, необхідних для майбутньої професійної діяльності;
- збереження і розвиток традицій Академії, спадкоємність у вихованні підростаючого покоління;

- формування почуття академічної солідарності та корпоративізму;
- поліпшення фізичного стану, підтримання та розвиток здорового способу життя всіх членів колективу.

Виховна робота в НУА ведеться системно, послідовно, спираючись на спадкоємність, впроваджуючи довгострокові змістовні проекти, творчі конкурси, фестивалі тощо.

Освітня діяльність поєднує в собі навчальні та виховні аспекти, які покликані формувати особистість, підготовлену до виконання соціальних та професійних ролей.

На протязі 35-ти років існування Академії суб'єктами освітньої діяльності були і залишаються: учні ліцею, студенти університету, батьки, вихованці школи раннього розвитку, випускники, викладачі та співробітники Академії.

НУА намагається залучити всю академічну спільноту до системи цінностей, яка склалася і стала основою життя освітнього комплексу. І чим більше учнів та викладачів будуть підтримувати цю систему цінностей, тим стабільнішим буде культурно-освітнє середовище навчального закладу. Крім того, такий стан речей буде свідчити про значний вплив навчального закладу на формування ціннісної свідомості членів академічного колективу [3].

Формування особистості молодої людини відбувається не просто через прийняття стереотипів суспільної свідомості, а через свідомий вибір шляхів досягнення цілей, вибір певних цінностей і норм. І саме тому людині потрібні внутрішні духовно-моральні основи, які допомогли б їй усвідомити негативні явища і протистояти їм.

Під час воєнних дій в Україні у свідомості сучасних молодих людей відбулися важливі зміни, молодь все частіше сприймає себе як патріотично налаштованих, активних суб'єктів діяльності. Тому, потрапляючи в нове освітнє середовище, в якому зустрічаються різні системи цінностей, молода людина свідомо робить вибір і формує власний набір цінностей, які не тільки визначають її сутність як особистості, а й допомагають ідентифікувати себе з певною соціальною групою. Нові умови існування руйнують можливість використання готових рішень, останні можуть з'явитися лише в процесі творчої діяльності, а тому середовище навчального закладу не може

виступати в ролі транслятора раніше наявних знань, умінь і навичок. Сучасне культурно-освітнє середовище навчального закладу змінюється, перебудовується вся його структура, всі освітні елементи наповнюються новим змістом. Включення молодої людини в освітнє середовище готує її до розуміння необхідності подолання постійно виникаючих труднощів, спонукає до вибору і прийняття більш чітких рішень, до постійного розвитку.

Таким чином, молода людина, опинившись в культурно-освітньому середовищі Академії (учень ліцею або студент університету) неодмінно буде відчувати на собі вплив системи цінностей навчального закладу.

За тридцять п'ять років Академія набула значного досвіду у виховній роботі, у формуванні культурно-освітнього середовища. Учась у цій діяльності приймали та приймають усі члени колективу.

Так, важливу роль в цьому процесі відіграють академічні підрозділи: ректорат, деканати, адміністрація ліцею, музей історії академії, Центр наукової та гуманітарної інформації, громадські організації та громадські ради, Служби Людини. Крім того, особливе місце у виховному процесі займають кафедри, які в Академії – інтегровані, вони об'єднують як викладачів університету, так і вчителів ліцею. Тому функціональні обов'язки класного керівника, куратора, вихователя можуть виконувати члени одного колективу. Робота всередині кафедри дозволяє класним керівникам і тьюторам більш тісно взаємодіяти один з одним, обмінюватися досвідом, розробляти спільні проекти, програми, проводити єдині конкурси та фестивалі. А це, безумовно, сприятиме підвищенню ефективності виховного процесу.

Колективи підрозділів використовують у своїй роботі різноманітні форми роботи. Так, ряд академічних кафедр керує роботою загальноакадемічних студентських і учнівських клубів за інтересами: наприклад, кафедра перекладу керує роботою Євроклубу, кафедра соціології та гуманітарних дисциплін – Кіноклубом, кафедра економіки та права – Бізнес-клубом. Багато заходів проводять кафедри в позанавчальний час, серед яких: інтелектуальні змагання, турніри, вечори, зустрічі з видатними вченими, підприємцями, перекладачами,

письменниками. До таких оригінальних форм роботи можна віднести Дні, Тижні кафедр. Такі форми роботи дають можливість виявити специфічні особливості тієї чи іншої кафедри, які спроможні впливати на формування професійної культури майбутніх фахівців. Наприклад, на кафедрах філологічного циклу проводяться різноманітні святкові заходи: «Тиждень української культури», свято Миколая, «Німецьке Різдво», «Різдво у Франції», «Іспанське Різдво», вечори, на яких учні та студенти знайомляться з культурою європейських країн. Кафедра німецької філології організовує щорічний конкурс перекладів поезії, а кафедра романської філології ставить вистави французькою мовою. У кафедри економіки та права склалася своя специфіка у роботі зі студентами та учнями. Так, кафедра проводить економічні турніри та конкурси, «круглі столи» з проблем підприємництва, зустрічі з успішними бізнесменами. Майбутні соціологи традиційно беруть участь у турнірах, які присвячені соціальним проблемам сучасності.

Таким чином, з одного боку, до вирішення освітніх проблем в НУА залучено широке коло викладачів та співробітників академії, які працюють на інтегрованих кафедрах, а з іншого – значна кількість учнів та студентів, які беруть участь у академічних заходах.

Важливу роль у духовному становленні особистості молоді відіграє музей історії НУА, який формує любов і повагу до рідної Альма-матер, міста, країни. У роботі зі студентами та школярами музей використовує різноманітні форми виховної роботи: екскурсії (до пам'ятних місць Харкова та області), бесіди, уроки пам'яті та багато ін. У музеї працює команда екскурсіводів, до складу якої входять учні та студенти Академії. Така форма роботи дає можливість залучати молодь до діяльності з вивчення історії держави, міста, навчального закладу, а це, в свою чергу, допомагає їм краще орієнтуватися в сучасних подіях, брати активну участь у побудові майбутнього. У 2010 році за активну роботу з формування патріотизму та громадянської позиції музею історії НУА присвоєно звання «Зразковий музей» [2].

У 2015 році музей історії Академії отримав нове приміщення, що дозволило кардинально змінити і розширити його експозицію, збільшити виставкову роботу. Нове приміщення сприяло підвищенню культурно-виховної роботи на більш якісний рівень.

Особливу роль у духовному становленні учнів та студентів відіграє Центр наукової та гуманітарної інформації НУА, який сприяє розвитку духовності, впроваджує в процес навчання як нові інтернет-технології, так і традиційні. При Центрі науково-технічної інформації працює Літературний клуб «ЛіК», в якому всі бажаючі можуть ознайомитися з поезією та новинками літератури. В 2025/2026 навчальному році ЦНГІ отримав нові відремонтовані приміщення (каворкинг, приміщення для фондів та ін., що безумовно буде сприяти покращенню виховної роботи з читачами.

Важливою формою виховної роботи на протязі усіх років існування НУА залишається робота громадських організацій. Громадські організації та громадські ради сприяють не тільки розвитку культурно-освітнього середовища навчального закладу, а й мають великий вплив на формування соціальних якостей у всіх членів колективу. Отже, соціально активних особистостей об'єднують: профспілка викладачів і співробітників, Рада асоціації випускників, Рада Асоціації молодих вчених і аспірантів, Професорська рада, Рада студентського наукового товариства, Рада при Музеї історії академії, Рада при студентській каплиці св. Тетяни, Бібліотечна, Художня ради та Рада ветеранів НУА. Крім того, вже 30 років в академії працюють такі громадські організації, як профсоюзна організація співробітників, студентська профспілка, студентська спілка – Студсоюз та учнівська організація «ІСТОК».

Крім того, університет має досить широку мережу клубів «за інтересами»: Бізнес-клуб, Політичний клуб, Євроклуб, Англійський клуб, Комільфо (інтелектуальний клуб), Туристичний клуб, Спортивний клуб, Кіноклуб, Літературний клуб («ЛіК»).

У 2005 році студентський комітет Студспілки НУА був нагороджений Премією Кабінету Міністрів України. Голова студентського комітету неодноразово обирався студентським мером Харкова, а члени студентського комітету постійно обираються до складу обласної Студентської ради. Студентський комітет ХГУ «НУА» двічі ставав переможцем міського конкурсу «Краща студентська рада Харкова» [1].

Громадські організації проводять активну та різнобічну роботу

з молоддю та роблять вагомий внесок у формування особистості майбутнього фахівця та громадянина.

Цікавою формою виховної роботи на протязі усіх років існування НУА залишається робота студентів у літній трудовий семестр, який включає стажування в готельному бізнесі в Україні та за кордоном, роботу у дитячих оздоровчих таборах, волонтерську роботу з благоустрою території міста, навчального закладу, допомоги дитячим будинкам та домам ветеранів. Сьогодні молоді люди разом з громадськими організаціями Академії активно співпрацюють з багатьма благодійними організаціями Харкова, постійно допомагаючи ЗСУ. Часто учнів ліцею та студентів до волонтерської роботи залучають саме випускники НУА, які в студентські роки приймали активну участь у роботі громадських організацій.

Академія приділяє велику увагу спортивній та культурно-масовій роботі: спортивні та туристичні клуби, спортивні секції, творчі гуртки та художні колективи стали невід'ємною частиною її освітньої діяльності. Важливим чинником формування особистості є спортивні та творчі колективи, серед яких: загальноуніверситетські спортивні команди з баскетболу, волейболу, футболу, аеробіки; художні колективи – народний студентський театр «На Лермонтовській, 27» (у 2004 році отримав звання «Зразковий художній колектив», у 2009, 2014 та 2019 роках – «Народний художній колектив»), вокальні колективи: чоловічий вокальний ансамбль «Романтичний гурт» та жіночий вокальний ансамбль «Аеліта» (у 2007 році їм було присвоєно звання «Зразкові мистецькі колективи», а у 2011 році це звання було підтверджено; у 2016 році чоловічому вокальному ансамблю присвоєно звання «Народний художній колектив»), театр танцю «Фабула», дитячий вокальний колектив «Переменка» та ін.

Створення спортивних і творчих колективів, підготовка концертних номерів, участь у святах, конкурсах, фестивалях мають великий виховний вплив на становлення та розвиток особистості.

Культурно-освітнє середовище передбачає також створення комфортних, естетично оформлених умов праці, що дозволяють всім, хто навчається та працює, активно залучатися до різних форм життєдіяльності навчального закладу. Академія приділяє пильну увагу

створенню атмосфери чистоти, довіри, краси: куточки відпочинку, «зелений сад», «коворкінг», чисті, сучасно оформлені шкільні та студентські аудиторії, просторі комп'ютерні класи, читальні зали – все це сприяє зануренню молодих людей в освітній процес.

Таким чином, всі ланки освітнього процесу в НУА наповнені виховним потенціалом, її культурно-освітнє середовище сприяє розвитку та подальшому творчому становленню особистості.

Народна українська академія підійшла до свого 35-річного ювілею з унікальним досвідом щодо формування та розвитку освіченої, культурної та інтелігентної особистості.

Список бібліографічних посилань

1. Чибісова, Н. Г. (2025). Студентське самоврядування під час військового стану. *Вчені записки Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 3, с.70–78.
2. Чибісова, Н. Г. (2024). Роль університетського музею формуванні духовної культури студентської молоді. *Вчені записки Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 30, с. 287–292.
3. Чибісова, Н. Г. (2024). Роль університетського середовища та його вплив на спільноти ВНЗ. У: *Університетські спільноти та їх роль в умовах дифузності сучасної освіти*. Харків: Вид-во НУА, с. 188–192.
4. Чибісова, Н. Г. (2021). Щодо ефективності реалізації комплексної програми «Виховання в умовах безперервної освіти». У: *Технології освіти від початкової до вищої*. Харків: ХНУРЕ, с. 65–66.

References

1. Chybisova, N. H. (2025). Student's'ke samovrnyaduvannya pid chas viys'kovoho stanu. *Vcheni zapysky Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, vol. 3, pp. 70–78.
2. Chybisova, N. H. (2024). Rol' univertyet-s'koho muzeyu formuvanni dukhovnoyi kul'tury student-s'koyi molodi. *Vcheni zapysky Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, vol. 30, pp. 287–292.
3. Chybisova, N. H. (2024). Rol' universytet'skoho seredovyshcha ta yoho vplyv na spil'noty VNZ. In: *Universytet-s'ki spil'noty ta yikh rol' v umovakh dyfuznosti suchasnoyi osvity*. Kharkiv: PUA, pp. 188–192.
4. Chybisova, N. H. (2021). Shchodo efektyvnosti realizatsiyi kompleksnoyi prohramy «Vykhovannya v umovakh bezperervnoyi osvity». In: *Tekhnolohiyi osvity vid pochatkovoyi do vyshchoyi*. Kharkiv: KHNURE, pp. 65–66.